

SONET JANRINIŇ GENEZISI

Orimbaeva Inabat Dauletmuratovna
Filologiya kafedrası assistenti.
Innovaciyalıq texnologiyalar universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17703870>

Annotaciya: *Bul teziste sonet janrınıń kelip shıǵıwı, onıń Evropa ádebiyatında qalıplesiw procesi hám anglichan hám qaraqalpaq poeziyası misalında janrdıń ózine tán talqılawları salıstırmalı tallanadı. Soneti qatań struktura tiykarında 14 qatardan ibarat bolıp, Shekspir hám basqa da inglis shayırları dóretiwhiliginde óziniń klassikalıq formasına erisken. Qaraqalpaq ádebiyatında sonet forması XX ásirdiń ekinshi yarımında kirip kelgen.*

Tayanısh sózler: *sonet, genezis, inglis poetikası, qaraqalpaq poeziyası, salıstırmalı tallaw, ırǵaq, strukturalıq.*

Аннотация: *В данном тезисе проводится сравнительный анализ происхождения жанра сонета, процесса его формирования в европейской литературе и специфических особенностей жанра на примере английской и каракалпакской поэзии. Сонет, имеющий строгую структуру и состоящий из 14 строк, достиг своей классической формы в творчестве Шекспира и других английских поэтов. В каракалпакскую литературу сонетная форма вошла во второй половине XX века.*

Ключевые слова: *сонет, генезис, английская поэзия, каракалпакская поэзия, сравнительный анализ, ритм, структура.*

Abstract: *This thesis comparatively analyzes the origins of the sonnet genre, its formation process in European literature, and the genre-specific interpretations exemplified in English and Karakalpak poetry. The sonnet, based on a strict structure, consists of 14 lines and attained its classical form in the works of Shakespeare and other English poets. The sonnet form was introduced into Karakalpak literature in the second half of the 20th century.*

Keywords: *sonnet, genesis, English poetry, Karakalpak poetry, comparative analysis, rhythm, poetic structure.*

Sonet (ital. sonetto) 14 qatardan ibarat turaqlı qosıq forması. Sonet qatań nızam-qalıydalar tiykarında jaratıladı. Ol 4 bántten ibarat bolıp, birinshi hám ekinshi bántler 4 qatardan ibarat bolıp, ol katrendep ataladı. Úshinshi hám tórtinshi bántler 3 qatardan ibarat bolıp, bul bólim terset dep júritiledi. Katrenler, kóbinese, abab abab yamasa abba abba formasında, tercetler bolsa cdc dcd yamasa cde cde formasında uyqasqan boladı. Sonettiń birinshi bántinde tiykarǵı pikir aytıladı, ekinshi bántinde bul pikir rawajlanadı, úshinshi bántinde sheshim, tórtinshi bántinde juwmaq bayan etiledi.

Sonet janrındaǵı ekinshi kompoziciyalıq forma bolsa abab tárizinde uyqasqan úsh katren hám v-a tárizinde uyqasqan ekilik juwmaqтан ibarat. Bunday sonetlerden birinshi katren - tezis, ekinshi katren - tezistiń rawajlanıwı, úshinshi katren - antitezis, aqırǵı eki qatar sintez wazıypasın atqaradı. Bunday kórinistegi sonet erkin sonet dep júritiledi.

Birinshi ret sonet formasındaǵı qosıq VIII ásirde Sitsiliyada jazılǵan. Onıń avtorı korol sarayında jasawshı notarius Jakomo Lentini edi. Monarx kórkem ónerdiń úlken iqlasbenti bolıp, kópshilik aldında shayırlar jarısların ótkerip turǵan. Janr dárhal ǵalaba en jaydı, biraq onıń rawajlanıwına ele kóp waqıt bar edi.

Sonet óz aldına lirikalıq janr sıpatında XIII ásirde júzege keldi. Onıń qalıplesiwinde F.Petrarkanıń xızmeti úlken. Dante, P.Ronsar, V.Shekspir, I.Gyote sıyaqlı shayırlar sonettiń klassikalıq úlgilerin dóretken. Rossiyada dáslep XVIII ásirde V.Trediakovskiy, A.Sumarkovlar, keyin ala A.Pushkin, M.Lermontov, A.Fet sıyaqlı shayırlar, XX ásirde A.Blok, B.Bryusov, A.Axmatovalar sonetler dóretken. Sonet ózbek poeziyasında XX ásirdeń 30-jıllarında payda boldı. Usman Nasır, Barat Bayqobilov, Rauf Parfi hám basqalar sonet jazgan.

Sonettiń dáslepki úlgilerinde muhabbat jetekshi tema esaplangan. Sonıń ishinde, Petrarka sonetlerinde de ıshqı-muhabbat teması tiykarǵı orın tutqan. Sonet janrınıń bul áhmietli tárepi Shıǵıs ádebiyatındaǵı ǵázzel janrın esletedi. Sonet janrı qatań forma talaplarına tiykarlanadı. Qatań formaǵa tiykarlanıw bolsa Evropa poeziyasına emes, kóbirek Shıǵıs aruz poeziyasına tán ózgeshelik. Sonet janrı Shıǵıs poetikası hám Shıǵıs xalıqları tábiyatına hár tárepleme jaqın.

Sonetlerdin tematikası ásirler ótiwi menen ózgerdi. Bizniń dáwirimizde sonnet janrında muhabbat teması menen birge diniy, filosofiyalıq, satiralıq temalar orın aldı. Petrarka sonetlerindeki jalınlı muhabbat, opadarlıq, hijran, Pushkinniń sonetlerinde dosqa mehri, jasırın muhabbatı, Rauf Parfi sonetlerinde azap, tirishilik, turmıs qarama-qarsılıqları orın alǵan [Fayzullayeva O. 2011:11].

Janrdıń rawajlanıwı menen hár bir poetikalıq mektep ózine tán ózgesheliklerin qosıwǵa háreket etken. Franciya, Angliya hám basqa mámleketlerde sonetler ózleriniń uyqas sxeması menen ajralıp turadı. Tómendegishe uyqasqan sonetti francuz soneti dep ataw qabil etilgen: ABBA ABBA VVG DDG. Bunday formaga tek gana francuz emes, al rus shayırları da múrájáát etken.

Inglis soneti, atap aytqanda, Shekspir dóretiwshiliginen ibarat bolıp, ABAB VGVG DEDE JJ uyqasına iye. Onıń ózine tán ózgesheligi – aqırında jup uyqas bar.

Italyan sonetinde qos uyqas bolmaydı, úsh qatarlı bántler saqlanadı, onıń sxeması tómendegishe: ABAB ABAB VGD VGD.

Qaraqalpaq ádebiyatına sonet XX ásirdeń ekinshi yarımında kirip keldi. Bul formada I.Yusupov, M.Qarabaevlar dóretiwshilik etti. I.Yusupovtıń 1977-jılı baspadan shıqqan “Yosh” toplamına 6 soneti, 1992-jılı baspadan shıqqan ylandı shıǵarmalarınıń birinshi tomına 6 soneti engizilgen. Shayırdıń bul sonetleriniń barlıǵı 4+4+3+3 qatarlıq hám abab, abab, aba, aba uyqas formasında jazılǵan [Orazımbetov Q. 2004:45]. Sonday-aq,

M.Qarabaev sonet janrında lirikalar dóretti. Onıń “Altın bosáǵa” (1982) atlı poeziyalıq toplamında 46 soneti orın alǵan. M.Qarabaev Shekispir sonetlerin qaraqalpaq tiline tolıq awdarmalǵan. Shayırdıń sonetlerinde Shekispir sonetleriniń formalıq ózgesheligi saqlanǵan. Yaǵnıy shayır sonetleriniń barlıǵı 4+4+4+2 qatar tártibinde jazılǵan. Uyqası boyınsha abab, abab, abab, aa túrinde keledi.

Sonet janrınıń bunnan da quramalıraq forması da bar. Ol kólemi jaǵınan keń bolıp, óz ishine bir temaǵa baǵıshlanǵan 15 sonetti - 210 qatardı aladı hám «Sonetler gúltajı» yamasa «Sonetler gúlshenberi,» dep ataladı. Onda hár bir sonettiń aqırǵı qatarı kelesi sonettiń birinshi qatarı etip alınadı, aqırǵı on besinshi sonet gardish (magistral) dep ataladı hám barlıq aldınǵı sonetlerdiń birinshi qatarların óz ishine aladı. On tórtinshi sonet magistraldıń sońǵı qatarı menen baslanıp, onıń birinshi qatarı menen tamamlanadı. Nátiyjede bir dóńgelekke aylanba túrde baylanǵan sonetler gúlshenber formasın aladı. Sonetler gúlshenberi tematikalıq pútinligi, kompoziciyalıq puxtalıǵı sebepli 14 sonet hám bir juwmaq-sonetten ibarat lirikalıq-intim, lirikalıq-socialıq, lirikalıq-filosofiyalıq dástan sıpatında da usınılıwı múmkin [Abdulla Sher. 2009:5].

M.Qarabaevtıń dóretiwshiliginde sonetler gúlshenberi orın alǵan. Onıń “Júregim meniń” sonetler gúlshenberi 15sonetten turadı. Bul sonetler gúlshenberinde insannıń ruwxıy halatı, aqıl menen sezim arasındǵı qarama qarsılıqıar súwretlengen.

Juwmaqlap aytqanda sonet janrı segiz ásir dawamında formalıq hám tematikalıq jaqtan rawajlanıp, milliy ádebiyatlarda oz ornına iye boldı. Qaraqalpaq ádebiyatında sonet janrınıń qalıplesiwinde kórkem awdarmalardıń da áhmiyeti joqarı boldı.

Ádebiyatlar

1. Abdulla Sher. Sonet Sirlari. //O‘zbekiston adabiyoti va san’ati. 2009. № 43.
2. Fayzullayeva O. Hozirgi o‘zbek she‘riyatida sonnet janrining badiiy xususiyatlari. Filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya Avtoreferati. Toshkent – 2011.
3. Orazimbetov Q. Házirgi qaraqalpaq lirikasında kórkem formalardıń evolyuciyası hám tipologiyası. – Nókis: Bilim, 2004.